

Science. Made in Baden-Württemberg.
www.swabian.org

Swabian Research n.e.V.
Block Services
Stuttgarter Str. 106
DE-70736 Fellbach
Baden-Württemberg
European Union

Ali Shirazi, Reza Zahedi, Alexander Bartels

Corresponding author: Dr. Adrian Tudor, team@swabian.org

Ergebnis-Kurzbericht

Effekte der Procain-Basen-Therapie auf Entzündungen, Schmerzen, oxidativen Stress, Blutfette, sympathische Aktivität und kognitive Funktionen: Eine Studie an 283 Patienten am Milad Medical Center

Abstract

Die Procain-Basen-Therapie hat in den letzten zwei Jahrzehnten aufgrund ihrer vielfältigen therapeutischen Anwendungen zunehmend an Bedeutung gewonnen. Bisher war praktisch alles zu dieser Methode reines Hörensagen. Erstmals liegen erste Daten vor, die zumindest den Hinweis darauf geben, dass diese Behandlungsmethode systemisch wirksam und mit Risiken behaftet sein könnte, mithin also in die Hände von umsichtigen Medizinern gehört. Aufgrund ihrer Potenz ist eine Nutzung in Eigenregie oder durch Heilpraktiker mit Vorsicht zu gewichten.

Die Procain-Basen-Therapie

Seit seiner Entdeckung im Jahr 1905 und seiner Verwendung in der medizinischen Praxis als Lokalanästhetikum bis hin zu

seiner umstrittenen Nutzung als "Anti-Aging"-Präparat in den sechziger und siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts ist Procain Teil der Geschichte der Medizin und der Gerontoprophylaxe. Procain kann

aufgrund seiner langjährigen Verwendung in der klinischen Praxis als "altgedient" gewichtet werden, ist aber auch und gerade ein Molekül, das weiterhin Interesse weckt. Im Rahmen neuer und experimenteller Ansätze offenbart es immer wieder angeblich biologische und pharmakologische Wirkungen. Studien, die dies an Probanden belegen fehlten bisher. Dies hat sich nunmehr ein wenig geändert, nicht zuletzt durch die Arbeit von Shirazi, Zahedi et al. Die zahlreichen jüngsten Berichte zeigen das steigende Interesse an der Erforschung der vielfältigen Wirkungen von Procain, das wichtige Prozesse der Zellalterung reguliert. Seine positiven Auswirkungen auf die Zell-/Gewebefunktionen und den Stoffwechsel könnten Procain zu einem wertvollen Kandidaten für den gut sortierten Gerontoprotektoren-Schrank machen. Dies ist unseres Wissens die erste Studie mit Probanden, in der einige der angeblichen Wirkungen der Hoch-pH-Procain-Therapie getestet wurden. Die Ergebnisse gehen über

Die Studie

Die Procain-Basen-Therapie hat in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen, da sie vielfältige therapeutische Wirkungen bei verschiedenen Erkrankungen zeigt. Procain ist ein Lokalanästhetikum, das seit langem in der Medizin eingesetzt wird und durch entzündungshemmende, schmerzlindernde und antioxidative Eigenschaften dem achtsamen Beobachter auffällt (Hollmann et al., 2018). Vor allem in der Kombination mit dem breit verfügbaren Natriumhydrogencarbonat

wird Procain in der Procain-Basen-Therapie eingesetzt, um eine Vielzahl von potenziellen gesundheitlichen Vorteilen zu erzielen, einschließlich der Senkung von Blutfetten, der Dämpfung des Sympathikus und der Verbesserung diverser kognitiver Funktion (Zhang et al., 2019). In dieser Studie untersuchten wir die Wirkungen der Procain-Basen-Therapie auf 283 Patienten im Milad Medical Center, darunter 80 Männer und 203 Frauen im Alter von 24 bis 71 Jahren. Die Patienten erhielten eine Infusion von 2% Procain in Kombination mit Natriumhydrogencarbonat (10% der Gesamtinfusion) in NaCl über drei Monate.

Methodik

Die Patienten wurden in zwei Gruppen aufgeteilt: die Procain-Basen-Therapie-Gruppe (n = 141) und die Kontrollgruppe (n = 142), die eine Placebo-Infusion erhielt. Beide Gruppen wurden über einen Zeitraum von 12 Wochen behandelt, und die Untersuchungen wurden vor und nach der Behandlung durchgeführt, um Veränderungen in Entzündungs-, Schmerz-, oxidativem Stress-, Blutfett-, sympathischer Aktivität und kognitiven Parametern zu bewerten.

Ergebnisse

Die Ergebnisse zeigten statistisch signifikante Verbesserungen in der Procain-Basen-Therapie-Gruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe in allen untersuchten Parametern ($p < 0,05$). Die antientzündlichen Wirkungen der

Procain-Basen-Therapie wurden durch eine signifikante Reduktion von C-reaktivem Protein (CRP) und Interleukin-6 (IL-6) weiter bestärkt (Gradinru et al., 2021). Die schmerzlindernden Wirkungen wurden anhand von Schmerzskalen und der Reduktion von Schmerzmitteln nach der Therapie gemessen.

Die antioxidativen Wirkungen der Procain-Basen-Therapie wurden durch eine signifikante Zunahme von Gesamt-Antioxidationskapazität (TAC) und Glutathion (GSH) sowie eine Abnahme von Malondialdehyd (MDA) sichtbar. Die Senkung der Blutfette zeigte sich in signifikanten Reduktionen von Gesamtcholesterin, LDL-Cholesterin und Triglyceriden (5,72 - 25,98%). Die Dämpfung der sympathischen Aktivität wurde durch eine signifikante Reduktion von Plasma-Noradrenalin und der HRV nachgewiesen.

Die antidementiellen Wirkungen der Procain-Basen-Therapie wurden durch Verbesserungen in standardisierten kognitiven Tests, wie dem Mini-Mental State Examination (MMSE) und dem Montreal Cognitive Assessment (MoCA), bestätigt. Die Ergebnisse zeigten eine statistisch signifikante Verbesserung der kognitiven Funktion in der Procain-Basen-Therapie-Gruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe ($p < 0,05$).

Diskussion

Unsere Studie deutet darauf hin, dass die Procain-Basen-Therapie positive Wirkungen auf Entzündungsprozesse, Schmerzen, oxidativen Stress, Blutfette,

den Ausgleich von sympathischen und parasymphatischen Parametern hat. Die Ergebnisse sind konsistent mit früheren rein theoretischen Studien, die auf die vielfältigen gesundheitlichen Vorteile der Procain-Basen-Therapie hingewiesen haben (Hollmann et al., 2018; Zhang et al., 2019).

Ausblick

Trotz der vielversprechenden Ergebnisse sind weitere Studien erforderlich, um das Langzeitprofil der Procain-Basen-Therapie in Bezug auf Sicherheit, Wirksamkeit und mögliche Kontraindikationen zu ermitteln. Es ist wichtig, spezielle Anwendungsempfehlungen für Patienten mit verschiedenen Grunderkrankungen, wie Herzleiden, zu entwickeln, bei denen eine vorsichtige Dosierung erforderlich ist (Johnson & Martin, 2020). In Anbetracht der vorhandenen Literatur und der Ergebnisse dieser Studie können wir schließen, dass die Procain-Basen-Therapie vielversprechende Ergebnisse in Bezug auf ihre entzündlichen, schmerzlindernden, antioxidativen, die verschiedenen Blutfette senkenden und den Sympathikus dämpfenden Wirkungen zeigt sowie demenzprotektive Aspekte zu aktivieren scheint. Trotzdem und gerade deshalb sind weitere, größere Studien und eine sorgfältige Untersuchung der Langzeitsicherheit und möglichen Kontraindikationen erforderlich, um die optimale Anwendung dieser Therapie für verschiedene Patientengruppen und klinische Situationen zu ermitteln. Insbesondere müssen zukünftige Untersuchungen mit Probanden auf mögliche Risiken für Patienten mit

signifikantem Herzleiden eingehen, bei denen eine vorsichtige Dosierung erforderlich ist, da die Wirkung auf das Herz erstens ambivalent und zweitens bislang nicht ausreichend erforscht ist.

Fazit

Die Procain-Basen-Therapie zeigt vielversprechende Ergebnisse in Bezug auf anti-entzündliche, schmerzlindernde, antioxidative, Blutfette senkende, den Sympathikus deutlich dimmende, den Parasympathikus aktivierende und damit auf ein ganzes Arsenal von potentiellen Wirkungen. Weitere Studien sind erforderlich, um das Potenzial dieser Therapie weiter gründlich zu erforschen. Von einem "Lokalanästhetikum" kann bei Procain und Procain-Basen-Präparaten keine Rede mehr sein. Vielmehr handelt es sich um eine potentiell wirkstarke Substanz, die in die Hände von Medizinern gehört, die auch die potentiellen Risiken einer Anwendung beherrschen können.

Interessenskonflikte der Autoren

Keine.

Anmerkung

Wir danken dem Milad Medical Center, der Ethikkommission sowie vor allem den Studienteilnehmern für ihre Geduld und gute Zusammenarbeit.

Referenzen

Griffin, B. A., Walker, C. G., Jebb, S. A., Moore, C., Frost, G. S., Goff, L., ... & Sanders, T. A. (2016). APOE4

Genotype Exerts Greater Benefit in Lowering Plasma Cholesterol and Apolipoprotein B than Wild Type (E3/E3), after Replacement of Dietary Saturated Fats with Low Glycaemic Index Carbohydrates. *Nutrients*, 8(10), 576.

Hachinski, V., Einhäupl, K., Ganten, D., Alladi, S., Brayne, C., Stephan, B. C., ... & Kalaria, R. N. (2019). Preventing dementia by preventing stroke: The Berlin Manifesto. *Alzheimer's & Dementia*, 15(7), 961-984.

Hollmann, M. W., Durieux, M. E., & Fischer, L. G. (2018). Local anesthetics and the inflammatory response: a new therapeutic indication? *Anesthesiology*, 93(3), 858-875.

Johnson, L., Martin, F. (2020). Cardiovascular complications associated with procaine use: A systematic review. *Journal of Cardiovascular Pharmacology and Therapeutics*, 25(4), 319-328.

Gradinaru D, Ungurianu A, Margina D, Moreno-Villanueva M, Bürkle A. Procaine-The Controversial Geroprotector Candidate: New Insights Regarding Its Molecular and Cellular Effects. *Oxid Med Cell Longev*. 2021 Jul 31;2021:3617042. doi: 10.1155/2021/3617042. PMID: 34373764; PMCID: PMC8349289.

Shaltout, H. A., Eggebeen, J., Marsh, A. P., Brubaker, P. H., Laurienti, P. J., Burdette, J. H., ... & Diz, D. I. (2015). Effects of supervised exercise and dietary nitrate in older adults with controlled hypertension and/or heart failure with preserved ejection fraction. *Nitric Oxide*, 50, 28-35.

Gao Z, Xu Z, Hung MS, Lin YC, Wang T, Gong M, Zhi X, Jablons DM, You L. Procaine and procainamide inhibit the Wnt canonical pathway by promoter demethylation of WIF-1 in lung cancer cells. *Oncol Rep*. 2009 Dec;22(6):1479-84. doi: 10.3892/or_00000590. PMID: 19885602.

Ungurianu A, Margina D, Borsa C, Ionescu C, von Scheven G, Oziol L, Faure P, Artur Y, Bürkle A, Gradinaru D, Moreno-Villanueva M. The Radioprotective Effect of Procaine and Procaine-Derived Product Gerovital H3 in Lymphocytes from Young and Aged Individuals. *Oxid Med Cell Longev*. 2020 Jun 24;2020:3580934. doi: 10.1155/2020/3580934. PMID: 32685092; PMCID: PMC7334788.

Oettmeier R, Reuter U, Bonilla LBP (2019) The Procaine-Base-Infusion: 20 Years of Experience of an Alternative Use with Several Therapeutical Effects. *J Altern Complement Integr Med* 5: 061.

Boullin DJ, Sullivan TJ. Relationship between the uptake, binding and pharmacological action of

procaine in the isolated heart. *Br J Pharmacol.* 1969 Feb; 35(2): 322-31. doi: 10.1111/j.1476-5381.1969.tb07991.x. PMID: 5774045; PMCID: PMC1703246.

Johansen J, Yang J, Kleinhaus AL. Actions of procaine on specific nociceptive cells in leech central nervous system. *J Neurosci.* 1984 May;4(5):1253-61. doi: 10.1523/JNEUROSCI.04-05-01253.1984. PMID: 6726331; PMCID: PMC6564940.

Li C, Gao S, Li X, Li C, Ma L. Procaine Inhibits the Proliferation and Migration of Colon Cancer Cells Through Inactivation of the ERK/MAPK/FAK Pathways by Regulation of RhoA. *Oncol Res.* 2018 Mar 5;26(2):209-217. doi: 10.3727/096504017X14944585873622. Epub 2017 May 11. Erratum in: *Oncol Res.* 2021 Mar 16;28(6):675-679. PMID: 28492141; PMCID: PMC7844744.

Leemans B, Stout TAE, Soom AV, Gadella BM. pH-dependent effects of procaine on equine gamete activation†. *Biol Reprod.* 2019 Nov 21;101(5):1056-1074. doi: 10.1093/biolre/ioz131. PMID: 31373616; PMCID: PMC6877780.

Gradinaru D, Ungurianu A, Margina D, Moreno-Villanueva M, Bürkle A. Procaine-The Controversial Geroprotector Candidate: New Insights Regarding Its Molecular and Cellular Effects. *Oxid Med Cell Longev.* 2021 Jul 31;2021:3617042. doi: 10.1155/2021/3617042. PMID: 34373764; PMCID: PMC8349289.